

PREVIEW

AVALIADORES(AS) ABERTOS(AS)

GUIA DE REFLEXÃO SOBRE VIÉS

O QUE É E PARA QUEM É?

O Guia de Reflexão sobre Viés é uma ferramenta destinada a qualquer pessoa que esteja avaliando um manuscrito de pesquisa, seja antes ou depois de sua publicação. Pode ser, por exemplo, um(a) estudante convidado(a) por um(a) editor(a) a realizar a avaliação por pares de um manuscrito em sua área e que esteja em busca de orientações para realizar essa tarefa de forma a minimizar vieses. Ou pode ser um(a) avaliador(a) experiente procurando referências para aprimorar sua prática, tornando-a mais inclusiva e menos sujeita a vieses.

A partir daqui, vamos usar **“você”** para nos referir a você, avaliador(a) e leitor(a) deste guia.

Independentemente de quem você seja, queremos que reconheça que, ao avaliar um manuscrito de outra pessoa, você tem o poder de contribuir para o conhecimento presente naquele manuscrito e, possivelmente, de determinar se esse conhecimento será ou não compartilhado com o mundo. Com esse poder vem também a responsabilidade de identificar, reconhecer e enfrentar os vieses e pressupostos que você pode trazer para o processo.

Este guia foi elaborado para ajudar você a **refletir de forma profunda sobre a forma como pressupostos ou vieses** podem influenciar sua avaliação dos manuscritos que você decide revisar. Ele NÃO tem a intenção de identificar exatamente quais pressupostos ou vieses você pode ter; o objetivo é provocar reflexões e estimular o diálogo com colegas e mentores(as).

Este Guia de Reflexão sobre Viés faz parte de um conjunto de ferramentas desenvolvido no contexto do programa **Open Reviewers da PREreview**, um curso de treinamento e mentoria em avaliação por pares que reúne pesquisadores(as) em início de carreira e os(as) conecta a avaliadores(as) experientes. Os outros dois guias publicados nesse conjunto são o **Guia do Avaliador** (Foster et al., 2021) e a **Rubrica de Avaliação** (Foster et al., 2021).

COMO USAR ESTE GUIA?

Recomendamos que leia este documento pelo menos uma vez antes de escolher o manuscrito que irá avaliar ou, caso já o tenha escolhido, antes de ler o manuscrito pela primeira vez. Depois você pode reler o manuscrito selecionado ao concluir sua avaliação.

Comece pela seção **“Vieses e Pressupostos Comuns na Avaliação por Pares”**. Enquanto lê as afirmações, pense em como seu conteúdo e suas implicações podem, ou não, influenciar a forma como você escolhe e/ou avalia um manuscrito. Permita que seus pensamentos extrapolem um pouco o sentido estrito das afirmações e observe para onde sua mente o(a) leva durante o exercício. Reserve um tempo para refletir sobre essas afirmações e, se possível, faça anotações.

Se você perceber que essas ideias e afirmações influenciam o modo como conduz sua avaliação de um manuscrito, saiba que não está só! São ideias e sentimentos comuns, que carregamos conosco em muitas situações e ambientes, inclusive na ciência.

Depois de ler e dedicar um tempo a essa reflexão, siga para a seção **“Reflexão Guiada”**.

Este guia foi elaborado para ajudar você a **refletir de forma profunda sobre a forma como pressupostos ou vieses** podem influenciar sua avaliação dos manuscritos que você decide revisar.

Refletir significa simplesmente observar seus pensamentos sem julgá-los.

VIESES E PRESSUPOSTOS COMUNS NA AVALIAÇÃO POR PARES

- 1 O número reduzido de autores(as) indica baixo nível de colaboração. Isso me leva a confiar menos nos dados e nas conclusões.
- 2 Saber o gênero dos(as) autores(as) me faz ser mais crítico(a) na avaliação do manuscrito.
- 3 Saber a raça, etnia e/ou país de origem dos(as) autores(as) me leva a questionar a precisão e a confiabilidade do estudo e, conseqüentemente, a ser mais crítico(a) em minha avaliação do manuscrito.
- 4 A boa reputação da instituição de pesquisa à qual o(a) autor(a) está vinculado(a) me faz sentir mais confiante na precisão e na confiabilidade dos dados e das conclusões.
- 5 O país em que fica a instituição de pesquisa dos(as) autores(as) me leva a confiar mais na precisão e na confiabilidade do estudo.
- 6 A reputação do(a) autor(a) sênior de líder reconhecido(a) na área me faz sentir mais confiante na precisão e na confiabilidade do estudo.
- 7 Saber que o(a) autor(a) sênior é novo(a) na área me leva a questionar a precisão e a confiabilidade dos dados e das conclusões do manuscrito.
- 8 O(a) autor(a) sênior está em uma fase avançada da carreira e, portanto, é provável que seja muito experiente. Isso me faz sentir mais confiante na precisão e confiabilidade dos dados e conclusões.
- 9 O(a) autor(a) sênior está no início da carreira; é menos provável que siga rigidamente as formas convencionais de pensar. Isso me faz ter mais confiança de que os dados e as conclusões são sólidos e confiáveis.
- 10 O estilo de escrita dos(as) autores(as) não corresponde ao que entendo como uma redação profissional. Isso me faz sentir menos confiante de que os dados e as conclusões sejam sólidos e confiáveis.
- 11 Encontrar vários erros gramaticais no manuscrito me leva a questionar a precisão e a confiabilidade do estudo.

Essa é uma lista não exaustiva de afirmações que refletem vieses e pressupostos comuns que podem surgir ao avaliar o trabalho de seus pares. O mesmo exercício pode ser aplicado a outros vieses e pressupostos com os quais você já esteja familiarizado(a).

REFLEXÃO GUIADA: O MÉTODO IDEA-R2

Ao ler as afirmações da seção “**Vieses e Pressupostos Comuns na Avaliação por Pares**”, você pode ter sentido que algumas ideias são bastante familiares, enquanto outras não fazem sentido. O primeiro passo é identificar de que forma nossos próprios vieses e pressupostos podem interferir em uma avaliação objetiva do manuscrito. Quando identificamos isso, podemos começar o trabalho necessário para reduzir seus efeitos e, com o tempo, eliminá-los por completo.

Para ajudar nesse processo, criamos o **IDEA-R2 (Identifique, Avalie, Adicione, Inverta, Reformule)**, um método desenvolvido para ajudar você a refletir criticamente sobre os vieses e pressupostos que pode ter soado familiares ao ler as afirmações acima.

O primeiro passo é **identificar** de que forma nossos próprios vieses e pressupostos podem interferir em uma avaliação objetiva do manuscrito.

Responda a estas perguntas para todas as afirmações que lhe pareceram familiares:

De afirmação por afirmação, **identifique** por que você ou outra pessoa pode ter esse viés ou pressuposto e **avaliar** se essas conclusões têm respaldo em uma justificativa lógica.

Em seguida, **adicione** termos absolutos à sua afirmação (por exemplo: “nunca”, “sempre” ou “garantido”). Qual é seu nível de confiança no raciocínio por trás dessas conclusões agora que elas contêm esses termos absolutos?

Agora, **inverta** seus pensamentos e veja se essa nova forma de pensar lhe parece adequada, mais lógica ou, de modo geral, mais precisa.

Por fim, **reformule** a afirmação para que inclua novas considerações que podem ter surgido durante essa autorreflexão.

Aqui está um exemplo desse processo:

Afirmção: *O(a) autor(a) sênior está em uma fase avançada da carreira e, portanto, é provável que seja muito experiente. Isso me faz sentir mais confiante na precisão e confiabilidade dos dados e conclusões.*

Vieses e pressupostos estão enraizados, por isso é importante repetir esse processo sempre que você perceber esses pensamentos.

Identifique: Por que os anos de experiência do(a) autor(a) me levam a acreditar que os dados e as conclusões são mais precisos e confiáveis?

Eu sei que o(a) autor(a) é renomado(a) na minha área e atua há muito tempo, então acredito que provavelmente realiza pesquisa de qualidade. Ele(a) não deixaria que pesquisa sem rigor saísse de seu laboratório. Portanto, considero esse trabalho confiável.

Avalie: Isso é lógico? Há um raciocínio que sustente a ideia de que experiência significa automaticamente que “esse trabalho é confiável”?

Ter planejado e conduzido muitos experimentos e análises ao longo de vários anos e ter conquistado o “respeito” da comunidade pode indicar que esse trabalho de pesquisa reflete isso.

Adicione: Isso é sempre verdade? Vamos inserir “sempre”, “garantido” ou “nunca” na afirmação:

Os anos de experiência do(a) autor(a) sempre significam ou garantem que os dados e as conclusões são confiáveis? A experiência do(a) autor(a) significa que ele(a) nunca poderia melhorar seu manuscrito ou que aspectos de seu trabalho nunca poderiam ser questionáveis?

Inverta: Posso pensar em situações em que os anos de experiência não influenciariam a qualidade do manuscrito?

Há muitos fatores que podem determinar a necessidade de revisão de um manuscrito. Por exemplo, o(a) autor(a) sênior não realizou pessoalmente os experimentos e análises e não teve tempo de revisar o trabalho em profundidade antes da submissão; ou pode se tratar de experimento e análise novos no laboratório, de modo que o(a) autor(a) sênior, na verdade, não tem muita experiência com esse trabalho.

Reformule: Com o que aprendi, reformulo.

Embora a experiência e o reconhecimento do(a) autor(a) na área possam estar associados a experimentos, análises de dados e conclusões consistentes e rigorosos, eu não posso simplesmente presumir isso. Há muitos fatores que podem levar um manuscrito a precisar de revisão. Preciso lembrar que experiência não significa, necessariamente, que o trabalho não pode ser questionado ou que eu posso avaliar seu rigor mais rapidamente.

Repita esse processo! Vieses e pressupostos estão enraizados, por isso é importante repetir esse processo sempre que você perceber esses pensamentos.

PREVIEW

REFERÊNCIAS

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Reviewer Guide. *Zenodo*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5484086>

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Review Assessment Rubric. *Zenodo*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5484071>

UMA NOTA PARA O(A) LEITOR(A)

Você tem feedback construtivo sobre esta ferramenta? Gostaria de compartilhar sua experiência ao usar a ferramenta ou ler seu texto? Tem sugestões de como aprimorá-la? Queremos saber tudo isso e envolver a comunidade na criação de conteúdo! Portanto, se tiver um tempinho, considere enviar um e-mail para community@prereview.org. Muito obrigado!

CONTRIBUIÇÃO DOS(AS) AUTORES(AS)

Conceituação

Antoinette Foster

Visualização

Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi, Vanessa Fairhurst

Redação e Edição

Antoinette Foster, Samantha Hindle, Katrina M. Murphy, Daniela Saderi

AGRADECIMENTOS

A equipe do programa Open Reviewers da PREreview agradece sinceramente a todos os participantes do Estágio 1 de Treinamento em Avaliação, que fizeram parte do programa-piloto de 14 semanas e nos ofereceram contribuições valiosas para a primeira versão deste guia. Agradecemos também à equipe da eLife pelo apoio na publicação e divulgação deste guia, em particular a Kora Korzec por nos conectar com sua equipe, Melissa Harrison por suas contribuições editoriais e Emily Packer pelo apoio em comunicação e divulgação. Por fim, registramos nosso reconhecimento ao trabalho de design de Dan Gould e ao feedback final da equipe de liderança da PREreview, incluindo Monica Granados. Obrigado a todos!

CITE ESTE TRABALHO COMO

Foster, A., Hindle, S., Murphy, K. M., Saderi, D. (2021). Open Reviewers Bias Reflection Guide. *Zenodo*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.5484051> - Copyright 2021 PREreview (CC-BY 4.0)

PREVIEW

prereview.org

Saiba mais sobre o programa [Open Reviewers](#). [#OpenReviewers](#)

A PREview funciona com o apoio institucional da [Code for Science and Society](#).

 [@PREreview_](#)

 [@prereview](#)

 [@prereview](#)

 community@prereview.org

IMPULSIONANDO
MUDANÇAS NA
AVALIAÇÃO POR PARES
POR MEIO DE **EQUIDADE**,
ABERTURA E
COLABORAÇÃO